

EVTANAZIYA NIMA, U JINOYATMI?

Jizzax viloyati yuridik texnikumi
Ommaviy - huquqiy fanlar kefedrasi o'qituvchisi

Ergasheva Zebiniso Berkinovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7646545>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Evtanaziya haqidagi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Evtanaziya, jamoatchilik, faol va passiv, og'ir jinoyat, reanimatsiya, qotillik, suiqasd, surunkali kasalliklar.

ЧТО ТАКОЕ ЭВТАНАЗИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?

Аннотация. В этой статье представлена информация об эвтаназии.

Ключевые слова: эвтаназия, сообщество, активное и пассивное, тяжкое преступление, реанимация, убийство, убийство, хронические заболевания.

WHAT IS EUTHANASIA, IS IT A CRIME?

Abstract. This article provides information about euthanasia.

Keywords: euthanasia, public, active and passive, serious crime, resuscitation, murder, assassination, chronic diseases.

Inson hayotining mazmuni va ma'nosi, ayniqsa, uning o'lishi yoki o'lmasligi muammosi doim olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Inson o'limi masalasi hozirgi zamon olimlari orasida turli tortishuvlarga, munozaralarga sabab bo'layotgan muammolardan biridir. Ayniqsa, "inson o'lish huquqiga egami?", – degan muammo nafaqat olimlar balki jamoatchilik orasida ham turli bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Insonni o'z ixtiyori bilan hayotdan ketishi ("o'zini-o'zi o'ldirish") masalasida ham turlicha qarashlar mavjud. Xususan, diniy dunyoqarash insonni o'z ixtiyori asosida hayot bilan xayrlashuvini qattiq qoralaydi.

Bugun fan-texnika jadal suratlar bilan rivojlanayotgan bir paytda inson o'limi tibbiyot tomondan qattiq nazorat ostiga olinishi ushbu muammoning dolzarbligini yanada oshirib yubordi. Chunki, hozirgi evtanaziya (yunoncha, "evtanaziya" – "og'riqsiz o'lim" ma'nosini bildiradi), ya'ni og'riqsiz o'lim masalasida ham turli bahs-munozaralarni ko'rishimiz mumkin.

Evtanaziya – turli harakatlar yoki vositalar bilan bemorning hayotini sun'iy yo'l bilan ushlab turgan qurilmalar ishini to'xtatib qo'yish orqali bemorning o'z o'limini tezlashtirish haqidagi iltimosini qanoatlantirish hisoblanadi. Deyarli evtanaziya bemorning iltimosiga ko'ra amalga oshiriladi. Ayrim hollarda esa bemor og'ir ahvolda bo'lsa uning yaqin qarindoshlari qaror chiqarishi mumkin. Evtanaziya atamasini birinchi bo'lib fanga Frensis Bekon fanga olib kirgan.

Evtanaziyaning ikki xil turi farqlanadi. Bular faol va passiv evtanaziyalardir.

Faol evtanaziya — ahvoli og'ir uzoq vaqt surunkali kasalliklar bilan kurashib kelayotgan va xavfli o'sma (saraton) kasalligi bilan og'irgan bemorlarda ma'lum vosita va harakatlar orqali o'limni tezlashtirish. Faol evtanaziyada bemorning o'limi tezlik bilan keskin ravishda ijro qilinadi. Passiv evtanaziyada esa bu jarayon ma'lum vaqt davom etadi.

Passiv evtanaziya — bunda bemorga taqdim etilayotgan davo choralari to'xtatiladi. O'limgacha bo'lgan vaqtni tezlashtiriladi.

Bundan tashqari, evtanaziyaning ixtiyoriy va majburiy turlari ham bor.

Ixtiyoriy evtanaziya — bemorning talabi, roziligi va iltimosiga ko'ra bajariladi. Binobarin o'lim muqarrar va undan qochib bo'lmaydi, u hayotning oxirgi bosqichi hisoblanadi.

Majburiy evtanaziyada bemorning fikri e'tiborga olinmaydi (og'ir yuqumli kasalliklarga chalingan bemorlar misol uchun: quturish).

Ko'p davlatlar qatori Gollandiya, Shvedsariya, Belgiya, AQSh, Lyuksenburg va Kolumbiyada evtanaziyaga ruxsat berilgan.

Germaniya, Shvetsiya, Hindiston, Isroil, Yaponiya, Kanada va boshqa ba'zi mamlakatlarda muayyan sharoitlarda reanimatsiya yoki evtanaziyada ishtirok etish uchun jazodan mahrum etishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari ba'zi davlatlar jiddiy ruhiy kasalliklarga chalingan bemorlarga evtanaziya o'tkazishga ruxsat bergan (bu majburiy evtanaziyadir).

Evtanaziya- hozirgi kunda davom etayotgan baxsli mavzulardan biri hisoblanadi. Bu haqda odamlarning fikri va u qanchalik tez-tez ishlatilishi haqida juda ko'p munozaralar, tadqiqotlar o'tkazilmoqda. 2013-yilda Nyu-England tibbiyot jurnalida so'rovnoma natijalariga ko'ra 74 mamlakatda yashovchi aholidan 65 foizi evtanaziyaga qarshi bo'lgan. AQShda esa 67 foiz odamlar qarshi fikr bildirgan. Buyuk Britaniyada o'tkazilgan bir tadqiqotda shu narsa ma'lum bo'ladiki, shifokorlarning aksariyati ixtiyoriy evtanaziyani qo'llab-quvvatlamaydi. Ularning aosiy e'tirozi diniy masalarga asoslanganligidir.

Evtanaziya qonuniy bo'lgan mamlakatlarda o'limning 0,3-4,6 foizini tashkil qiladi. Ushbu o'limlarning 70 foizidan ko'prog'ini saraton kasalligi tashkil qiladi. Aksariyat shifokorlar agar kimdir ruhiy jihatdan tanlov qilishga qodir bo'lsa, evtanaziyani qo'llab-quvvatlaydi. Lekin kimningdir aqliy qobiliyatini aniqlash murakkab jarayon hisoblanadi. Ba'zi shifokorlar esa axloqiy jihatdan bemorlarga evtanaziya qo'llashda ikkilanadi. Chunki ular 2500 yildan buyon Gippokrat qasamyodini qabul qilishadi. Ushbu qasamyod shifokorlarni o'z qaramog'idagi bemorlarga g'amxo'rlik qilishga va hech qachon zarar yetkazmaslikka undaydi.

Insonlarda evtanaziya masalasi qarama-qarshi pozitsiyalarni ko'taradigan masala. Har bir mamlakat usbu masala atrofida o'z qonunchiligiga ega. Vijdonan o'lish va boshqa azob-uqubatlarning oldini olish huquqi ko'pincha evtanaziyani himoya qilishning asosiy dalillari sifatida tilga olinadi. Boshqa tomondan, odamlar ko'pincha evtanaziyaga qarshi pozitsiyalarda yashash huquqi va diniy sabablar haqida gapirishadi.

Bu nima-insonparvarlikmi yoki qotillik? Yoki suiqasdga yordamlashish? Ushbu jarayonni amalga oshiradigan shifokorlar ko'nglidan nelar kechadi? Din bunga nima deydi? Bu tibbiyot yordamida hayotdan ixtiyoriy tarzda ketishni istagan inson haqida eng keng tarqalgan savollar hisoblanadi.

Ayrim odamlar evtanaziyani qotillik deb hisoblashadi va axloqiy sabablarga ko'ra uni qabul qilib bo'lmaydi degan fikrni ilgari suroshadi. Ko'pchilik, o'zingizning o'limingizni hal qilish qobiliyati hayotning muqaddasligini zaiflashtiradi, deb ta'kidlaydilar. Bundan tashqari, ko'plab cherkovlar, diniy guruhlar va diniy tashkilotlar shu kabi sabablarga ko'ra evtanaziyaga qarshi bahs yuritmoqdalar. Musulmonlar evtanaziyaga qarshi. Ularning fikricha, inson hayoti muqaddas bo'lib, bu insonga Alloh tomonidan berilgan omonot va uning qancha umr ko'rishi, qanday vafot etishini Alloh izmidadir, deb hisoblaydilar.

O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida har qanday kasallanish turidan qat'iy nazar bemorlarga evtanaziya usulini qo'llash man etiladi. Chunki O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 24-moddasida shunday deyilgan: yashash huquqi har bir insonning uzviy huquqidir. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir.

Hozirda faqat Gollandiya evtanaziyani mamlakat miqyosida rasman qonunlashtirgan davlat hisoblanadi.

Shunday qilib, inson Alloh tomonidan yaratilgan eng mukammal jonzot hisoblanadi. Uning hayoti ham muqaddasdir. Zero, har bir inson bu dunyoga kelar ekan birinchi navbatda o`z jonining qadriga yetishi kerak. Qur`oni Karimda ham bunday harakatlar qoralangan. Dard kelganda, kulfat yog`ilganda, musibat boshga tushganda ham sabrli bo`lissimiz lozim. Har bir inson qanoat sohibi bo`lsagina o`sha elda fayzu baraka arimaydi. Yurt tinch, osmon musaffo bo`ladi.

REFERENCES

1. O`zbekiston Respublikasi konstitusiyasi. –T; “O`zbekiston”, 2020 yil.
2. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. “Xalq so`zi”, 2020 yil 25 yanvar soni.
3. 2017–2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o`rganish bo`yicha ilmiy-ommabop risola. – T.: 2017. B. 33-44.
4. Odilqoriyev X.T., Razzoqov D. X. Siyosatshunoslik. Darslik. – Toshkent: O`zbekiston Faylasuflari Milliy jamiyati nashriyoti, 2009. B.119-128,198-224.
5. Azizxo`jayev A., Chin o`zbek ishi. – T.: “O`zbekiston”, 2011. B.375-387.